

Correlação entre dureza superficial e resistência à compressão em compósitos cimentícios reforçados com fibras de PVA com adições pozolânicas

RANGEL, Rhuan¹; MAGALHÃES, Margareth¹

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro

✉ engrhuancardoso@gmail.com

Resumo

A incorporação de adições pozolânicas tem sido amplamente empregada na produção de compósitos cimentícios mais sustentáveis e com melhor desempenho microestrutural. Este estudo investiga a relação entre a dureza superficial, obtida por esclerometria, e a resistência à compressão de compósitos cimentícios com endurecimento na tração (*strain-hardening cementitious composites* - SHCC) reforçados com fibras de PVA, contendo metacaulinita (MC) e cinza volante (CV) como adições minerais. Foram preparadas seis misturas com substituições complementares de MC e CV (MC50, MC40CV10, MC30CV20, MC20CV30, MC10CV40 e CV50), mantendo-se constante a fração de cimento em 50% do material cimentício. Após 28 dias, determinaram-se as propriedades físicas, a resistência à compressão e o índice esclerométrico das diferentes composições. Os resultados indicaram que maiores teores de metacaulinita proporcionaram aumento da dureza superficial, associado à menor porosidade e maior densidade da matriz. O incremento do teor de cinza volante, especialmente acima de 10%, resultou em redução da dureza e da densidade aparente. Observou-se forte correlação linear entre dureza superficial e resistência à compressão ($R^2 = 0,93$), evidenciando o potencial da esclerometria como método não destrutivo para estimativa do desempenho mecânico e controle tecnológico de SHCC.

Palavras-chave: Compósitos cimentícios reforçados com fibras de PVA, cinza volante, metacaulinita, resistência à compressão, dureza superficial.

1. Introdução

Os compósitos cimentícios com endurecimento na tração (SHCC) diferenciam-se de concretos convencionais por exibirem incremento ou estabilização da carga após a primeira fissura, resultando em elevada ductilidade devido à formação de múltiplas microfissuras controladas, geralmente inferiores a 100 μm [1, 2]. Esse comportamento confere maior capacidade de deformação ao material, melhora sua durabilidade e amplia suas aplicações em reparos estruturais e em elementos submetidos a impacto ou solicitações cíclicas [1].

O desempenho diferenciado do SHCC está diretamente relacionado à sua composição. A matriz cimentícia é formada por cimento, agregados miúdos e fibras curtas, sendo as fibras de álcool polivinílico (PVA) amplamente utilizadas, embora outras fibras, como polietileno (PE), também sejam empregadas [1]. Essas fibras são selecionadas com base em suas propriedades mecânicas, particularmente módulo de elasticidade e resistência à tração adequados ao desenvolvimento do comportamento de endurecimento por deformação. Atuando como pontes de transferência de tensão após a fissuração inicial, contribuem para a manutenção da integridade do compósito e para o comportamento de endurecimento por deformação. Para que esse mecanismo seja efetivo, o volume de fibras deve ser cuidadosamente dosado, de modo a equilibrar trabalhabilidade e o desempenho mecânico [1,3,4].

Nesse contexto, a interação entre fibra e matriz assume papel determinante. O desempenho do SHCC depende diretamente da qualidade da zona de transição fibra–matriz, onde a adesão química e mecânica precisa ser adequadamente controlada para garantir a formação estável de múltiplas fissuras [5, 6, 7]. Nessa região, ocorre a transferência de tensões durante a propagação das fissuras, permitindo que a matriz absorva energia adicional sem ruptura frágil [3,4].

A eficiência dessa interface, por sua vez, está intimamente relacionada às características microestruturais da matriz cimentícia. Assim, a incorporação de adições pozolânicas, como cinza volante e metacaulinita, desempenha papel fundamental no refinamento da porosidade e no controle da tenacidade da matriz [8,9]. A metacaulinita destaca-se por sua alta reatividade e finura, promovendo formação de produtos adicionais de hidratação e maior densificação da microestrutura, enquanto a cinza volante contribui para melhorar a trabalhabilidade e a resistência residual sob tração [1,10,11]. A combinação dessas adições permite otimizar resistência inicial, ductilidade e trabalhabilidade do compósito [12].

Como consequência do refinamento microestrutural promovido pelas adições minerais, observa-se influência direta nas propriedades mecânicas globais do SHCC, especialmente na resistência à compressão axial, parâmetro amplamente utilizado para sua caracterização. De modo geral, valores típicos situam-se na faixa de 20 MPa a 80 MPa [1, 2, 13, 14], embora compósitos com resistências significativamente superiores também tenham sido reportados na literatura, alcançando valores próximos de 100 MPa [15] e, em formulações otimizadas, superiores a 200 MPa [16]. Essa propriedade é fortemente influenciada pela densidade da matriz e pelo grau de hidratação do sistema cimentício, podendo ser incrementada pelo uso de adições minerais altamente reativas, como a metacaulinita, devido ao seu elevado teor de sílica amorfa [8,11].

Além dos ensaios destrutivos tradicionalmente empregados para determinar a resistência mecânica, métodos não destrutivos vêm sendo utilizados para estimar o desempenho estrutural de compósitos cimentícios. Entre eles, destaca-se a avaliação da dureza superficial por meio do índice esclerométrico, que expressa a resistência da superfície à penetração e à deformação localizada, sendo influenciada pela densidade e pelo refinamento da porosidade da matriz [17, 18]. Em compósitos reforçados com fibras, como o SHCC, a dureza superficial pode apresentar

correlação com a resistência à compressão, configurando-se como ferramenta promissora para monitoramento rápido da qualidade do material em campo [19, 20].

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo investigar a correlação entre dureza superficial e resistência à compressão em compósitos cimentícios reforçados com fibras de PVA contendo diferentes proporções de adições pozolânicas, fornecendo uma avaliação prática da influência da microestrutura da matriz sobre o comportamento superficial e estrutural do SHCC.

2. Programa experimental

2.1. Materiais

Os materiais utilizados neste estudo foram: cimento, cinza volante, metacaulinita, areia, água, superplastificante e fibra.

Cimento

O cimento utilizado foi o cimento Portland composto brasileiro CP II-F-32, conforme a NBR 16697 [21]. A densidade do cimento foi determinada utilizando o procedimento descrito na NBR 16605 [22], sendo igual a 3,03 g/cm³. O módulo de finura foi determinado de acordo com a NBR 11579 [23], sendo igual a 0,64.

Cinza volante

Neste trabalho, foi utilizada cinza volante, fabricada pela Pozo Fly. A cinza volante possui densidade de 2,1 g/cm³ e índice de finura na peneira de 45 µm de 43,80%. O índice de atividade pozolânica da cinza volante com cimento, determinado pelo procedimento descrito na NBR 5752 [24], é de 85,65%. A composição química da cinza é apresentada na Tabela 1 e foi determinada por espectrometria de fluorescência de raios X utilizando o equipamento Shimadzu EDX-720.

Tabela 1 - Composição química da cinza volante e da metacaulinita.

Componentes	Cinza volante (%)	Metacaulinita (%)
Al ₂ O ₃	32,24	27,14
SiO ₂	53,64	67,42
SO ₃	1,66	-
K ₂ O	3,48	0,04
CaO	1,97	0,28
Fe ₂ O ₃	5,48	2,14
TiO ₂	1,33	1,95
P ₂ O ₅	-	0,49

Metacaulinita

Foi utilizada uma metacaulinita industrializada, do tipo HP Ultra, fabricada pela empresa Metacaulim do Brasil Industria e Comércio Ltda, com índice de atividade pozolânica com o cimento, determinado pelo procedimento da NBR 5752 [24], igual a 111,6%. Possui uma massa

específica de $2,69 \text{ g/cm}^3$ e índice de finura na peneira de $45 \mu\text{m}$ igual a $9,75\%$, determinada pela NBR 15894 [25]. Na Tabela 1 é possível encontrar a composição química da metacaulinita.

Areia

Na fabricação dos compósitos foi usada areia natural passante na peneira de $300 \mu\text{m}$, com massa específica de $2,64 \text{ g/cm}^3$, de acordo com NBR NM 52 [26]. A curva granulométrica (Figura 1) foi determinada utilizando-se a NBR NM 248 [27].

Figura 1 - Curva granulométrica da areia natural.

Água

A água utilizada é de origem das instalações hidráulicas do Laboratório de Engenharia Civil da UERJ, e é fornecida pela rede pública de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro.

Superplastificante

Na composição dos compósitos foi utilizado o Superplastificante (SP) Glenium 51 da BASF, baseado em uma cadeia de éter policarboxílico modificado com uma massa específica de $1,1 \text{ g/cm}^3$ e o teor de sólidos igual a 27% .

Para a determinação do ponto de saturação do superplastificante foi utilizado o ensaio do funil de Marsh. Para o ensaio foi utilizada uma pasta de cimento e cinza volante na proporção de $1:1,2$ e a/mc $0,32$ e outra pasta de cimento e metacaulinita na proporção de $1:1$ e a/mc de $0,46$. O ensaio consiste na medição do tempo para o escoamento de 1 litro de pasta pelo funil de Marsh, de acordo com a NBR 7682 [28]. Ao se variar a porcentagem do SP na mistura, o tempo de escoamento foi reduzindo à medida que ele ainda está realizando o seu papel de defloculação e dispersão das partículas. No momento em que o tempo de escoamento não é mais reduzido significa que já foi atingido o ponto de saturação do SP. As medições do tempo de escoamento foram feitas após 5 e 10 minutos da colocação do SP na mistura com cinza volante e 5 , 10 e 20 minutos da colocação do SP na mistura com metacaulinita.

O teor de sólidos no ponto de saturação para cada mistura é indicado nos gráficos tempo de escoamento vs teor de SP, em função da massa de material cimentício, mostrados na Figura 2. No

ensaio foi verificado que o ponto de saturação do SP na mistura com cinza volante é igual a 1,20% de SP, ou seja, 0,32% do teor de sólidos do SP (Figura 2a), e da mistura com metacaulinita é 2,60% de SP, ou seja 0,70% do teor de sólidos (Figura 2b).

Figura 2 - Gráfico tempo de escoamento versus teor de superplastificante (SP) das pastas fabricadas com (a) cimento e cinza volante e (b) cimento e metacaulinita.

Fibra

Como reforço dos compósitos foi utilizada a fibra de álcool polivinílico (PVA) fabricada pela Kuraray Co, Japão, com 12 mm de comprimento. As propriedades físicas e mecânicas da fibra são listadas na Tabela 2, retiradas dos dados do fabricante.

Tabela 2 – Propriedades da fibra de PVA.

Propriedade	Dimensão
Comprimento (mm)	12
Diâmetro (μm)	40
Razão de aspecto	300
Densidade (g/cm^3)	1,31
Módulo de elasticidade (GPa)	41
Resistência a tração (MPa)	1560
Alongamento (%)	6,5

2.2. Detalhes das Misturas e Produção das Amostras

Com o intuito de investigar a influência da cinza volante (CV) e da metacaulinita (MC) no desempenho de compósitos cimentícios com endurecimento na tração (SHCC), e reforçados com fibras de PVA, foram desenvolvidas seis misturas experimentais. O comportamento de endurecimento na tração (strain-hardening), característico desses compósitos, foi previamente verificado pelo autor, por meio de ensaios de tração uniaxial realizados com as mesmas composições, conforme reportado em [29]. Nessas formulações, o teor de cimento foi fixado em 50% da massa total de material cimentício. A mistura inicial, designada como MC50, foi composta por 50% de cimento e 50% de MC como aglomerante. Nas formulações intermediárias, buscou-se analisar o efeito de blendas binárias de adições minerais através da substituição gradual da metacaulinita pela cinza volante. Dessa forma, foram produzidas as misturas MC40CV10 (40%

MC e 10% CV), MC30CV20 (30% MC e 20% CV), MC20CV30 (20% MC e 30% CV) e MC10CV40 (10% MC e 40% CV). Por fim, a sexta mistura, denominada CV50, foi confeccionada com 50% de cimento e 50% de cinza volante. A metodologia de dosagem estabeleceu que a soma das massas de cimento, CV e MC constitui o teor total de aglomerante (mc), parâmetro utilizado para o cálculo da relação água/material cimentício. Todas as taxas de substituição foram expressas em porcentagem em massa. Para assegurar uma trabalhabilidade adequada e similar entre as misturas, incorporou-se aditivo superplastificante (SP) em teores ajustados conforme a demanda de cada composição. O detalhamento quantitativo dos materiais utilizados por metro cúbico está listado na Tabela 3.

Tabela 3 - Quantidade de materiais utilizados na moldagem dos compósitos (kg/m³).

Misturas	C¹	MC²	CV³	Areia	Água	SP⁴	PVA⁵
MC50	599,99	599,99	0,00	431,99	412,79	31,20	26,00
MC40CV10	592,56	474,05	118,51	426,64	407,68	26,07	26,00
MC30CV20	585,32	351,19	234,13	421,43	402,70	16,39	26,00
MC20CV30	578,25	231,30	346,95	416,34	397,83	10,41	26,00
MC10CV40	571,34	114,27	457,08	411,37	393,08	8,57	26,00
CV50	564,61	0,00	564,61	406,52	388,45	5,08	26,00

¹C: cimento, ²MC: metacaulinita, ³CV: cinza volante, ⁴SP: superplastificante e ⁵PVA: fibras de PVA.

Para a confecção dos compósitos, os materiais secos foram previamente homogeneizados. O processo de mistura seguiu três etapas: (1) agitação de metade dos secos com 60% da água por 2 minutos; (2) adição do superplastificante diluído (20% da água) com mistura por 4 minutos; e (3) incorporação do restante dos materiais. As fibras foram adicionadas gradualmente ao final para assegurar a homogeneidade e evitar aglomerações. O procedimento completo totalizou 10 a 12 minutos.

2.3. Ensaios experimentais

Propriedades no estado fresco

A trabalhabilidade dos compósitos no estado fresco foi avaliada por meio da determinação do índice de consistência, utilizando-se a mesa de fluxo e um molde tronco-cônico, conforme as diretrizes da NBR 13276 [30]. Simultaneamente, a massa específica aparente no estado fresco foi aferida seguindo as prescrições da NBR 13278 [31].

Propriedades físicas

As propriedades físicas dos compósitos no estado endurecido, compreendendo o índice de vazios e a massa específica, foram determinadas aos 28 dias de idade, seguindo as diretrizes da NBR 9778 [32]. Para a execução do programa experimental, foram utilizados três corpos de prova cilíndricos por mistura, com dimensões nominais de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura.

Resistência à compressão

A resistência à compressão axial foi determinada aos 28 dias de idade, utilizando-se três corpos de prova cúbicos por mistura, com dimensões nominais de 100 x 100 x 100 mm. Os testes foram conduzidos na máquina hidráulica Forney, com capacidade de 100 t e sob controle de deformação a uma taxa constante de 0,3 mm/min.

Ensaio de dureza superficial

A avaliação da dureza superficial dos compósitos foi conduzida por meio da técnica de esclerometria, um método de ensaio não destrutivo destinado a quantificar a resistência externa de materiais não metálicos. Para a caracterização dos compósitos cimentícios desta pesquisa, procedeu-se a uma adaptação da norma NBR 7584 [33], originalmente estabelecida para a avaliação de concreto endurecido, visando adequar o procedimento técnico às propriedades específicas dos compósitos reforçados com fibras de PVA. O equipamento empregado foi o Esclerômetro Digital Silver Schmidt PC modelo N, que opera fundamentado em um sistema de massa-mola projetado para aplicar uma quantidade controlada de energia de impacto sobre a superfície ensaiada.

No teste foram utilizados três corpos de prova cúbicos por mistura, com dimensões nominais de 100 x 100 x 100 mm. Antes dos testes, os corpos de prova foram fixados em uma máquina de ensaios de compressão, com uma força mínima suficiente para impedir deslocamentos que pudessem comprometer a precisão das leituras durante os golpes.

A metodologia do teste incluiu o mapeamento de quatro superfícies de cada corpo de prova, sendo cada face subdividida em quatro áreas para a aplicação de impactos centralizados, totalizando 16 golpes por corpo de prova, conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 - Demonstração das marcações feitas na face do corpo de prova cúbico (em mm) utilizado no ensaio de dureza superficial.

De acordo com a NBR 7584 [33], a área de ensaio deve permitir a aplicação de 16 impactos distribuídos de forma que a distância mínima entre os centros de dois pontos de impacto deve ser de 30 mm e a área de ensaio deve distar de, no mínimo, 25 mm das bordas. No entanto, para o

SHCC, que possui uma matriz composta exclusivamente por agregados finos e fibras de PVA, a dispersão dos resultados é significativamente menor do que no concreto convencional, uma vez que o impacto sobre um agregado graúdo altera drasticamente a reflexão. Contudo, reconhece-se como limitação que a proximidade excessiva dos pontos de impacto em áreas muito reduzidas pode causar microfissuras locais, o que foi mitigado pelo rigoroso descarte de valores com desvio superior a 10% da média, conforme preconizado pela NBR 7584 [33].

Visando uma caracterização mais fidedigna da homogeneidade do SHCC, os impactos foram distribuídos proporcionalmente entre as faces do prisma, sendo executados 4 pontos de impacto em cada uma das 4 faces laterais. Esta disposição assegura que o índice médio reflita a dureza superficial global do elemento, mitigando possíveis variações decorrentes do adensamento manual ou da distribuição de fibras em faces específicas, mantendo a conformidade com o rigor estatístico normativo. Após os testes, os dados coletados foram tratados para a determinação do índice esclerométrico médio efetivo, permitindo uma análise comparativa do desempenho superficial entre as diferentes misturas desenvolvidas.

Para o cálculo da dureza superficial, procedeu-se inicialmente à identificação do coeficiente de correção (k) do índice esclerométrico, conforme estabelecido na Equação 1. Este parâmetro é necessário para ajustar as leituras coletadas às condições de aferição do equipamento na bigorna de aço, garantindo a precisão dos dados. Subsequentemente, o cálculo do índice esclerométrico médio efetivo (IE α), que consolida o valor final da dureza superficial corrigida para cada amostra de compósito, foi realizado mediante a aplicação da Equação 2.

$$k = \frac{\eta \cdot I_{Enom}}{\sum_{i=1}^{\eta} IE_i} \quad 1$$

Sendo,

k o coeficiente de correção do índice esclerométrico;

η o número de impactos da bigorna de aço;

I_{Enom} o índice esclerométrico nominal do aparelho na bigorna de aço, fornecido pelo fabricante;

IE_i o índice esclerométrico obtido em cada impacto do esclerômetro na bigorna de aço.

$$IE\alpha = k \cdot IE \quad 2$$

Sendo,

$IE\alpha$ o índice esclerométrico médio efetivo;

k o coeficiente de correção do índice esclerométrico;

IE o índice esclerométrico médio.

3. Resultados e discussões

3.1. Propriedades no estado fresco

Os resultados referentes à trabalhabilidade e à massa específica dos compósitos no estado fresco encontram-se sintetizados na Tabela 4. Visando assegurar a uniformidade reológica entre as formulações e minimizar discrepâncias experimentais, foram adotados procedimentos de ajuste que resultaram em uma consistência plástica homogênea, com índices de espalhamento situados no intervalo de 229 mm a 278 mm.

Tabela 4 - Consistência e massa específica dos compósitos frescos.

Misturas	Consistência (cm)	Massa específica (g/cm ³)
MC50	22,93	1,99
MC40CV10	23,73	1,94
MC30CV20	26,03	1,98
MC20CV30	27,30	1,89
MC10CV40	27,83	1,89
CV50	27,40	1,86

No que concerne à massa específica, verificou-se que, de modo geral, os valores de massa específica dos compósitos tendem a decrescer conforme o teor de metacaulinita é reduzido e o de cinza volante é elevado. Essa tendência é uma consequência direta da menor massa específica da cinza volante (2,10 g/cm³) quando comparada à da metacaulinita (2,69 g/cm³), o que resulta em misturas mais leves em formulações com maior volume de substituição por cinza.

3.2. Propriedades físicas no estado endurecido

Os resultados apresentados na Tabela 5 mostram que as propriedades físicas dos compósitos variam em função do teor relativo de metacaulinita (MC) e cinza volante (CV), sem apresentar um comportamento linear estrito em todo o intervalo de substituição. Observa-se que misturas com elevados teores de MC apresentam maior compactidade, enquanto substituições mais elevadas por CV resultam em aumento da porosidade e redução da massa específica.

As misturas MC50 e MC40CV10 apresentaram os menores valores de porosidade (24,01% e 23,29%, respectivamente) e as maiores massas específicas ($\approx 1,81$ g/cm³), evidenciando uma matriz cimentícia mais densa e com microestrutura mais refinada. Esse comportamento é típico de sistemas cimentícios contendo adições pozolânicas de alta reatividade e elevada finura, como a metacaulinita, que promovem refinamento da porosidade e melhor empacotamento das partículas [34]. A incorporação de até 10% de cinza volante não promoveu aumento significativo da porosidade em relação à mistura MC50, indicando que, nesse intervalo, a elevada reatividade e finura da metacaulinita ainda predominam na densificação da matriz e na redução do volume de vazios capilares.

Tabela 5 - Valores da porosidade e da massa específica.

Misturas	Porosidade (%)	Massa específica (g/cm ³)
MC50	24,01 (0,49)	1,81 (0,01)
MC40CV10	23,29 (0,33)	1,81 (0,02)
MC30CV20	25,47 (0,94)	1,75 (0,02)
MC20CV30	25,25 (1,12)	1,74 (0,03)
MC10CV40	26,33 (0,75)	1,65 (0,01)
CV50	26,38 (1,22)	1,64 (0,02)

À medida que o teor de cinza volante foi elevado acima de 10%, observou-se um aumento progressivo da porosidade, atingindo valores superiores a 26% nas misturas MC10CV40 e CV50, concomitantemente à redução da massa específica para valores próximos de 1,65 g/cm³. Essa tendência é claramente evidenciada na Figura 4, que apresenta a correlação entre o teor de cinza volante e as propriedades físicas dos compósitos no estado endurecido. Esse comportamento está associado às diferenças de densidade e cinética de reação das adições minerais, uma vez que a cinza volante apresenta menor massa específica e reatividade pozolânica mais lenta quando comparada à metacaulinita, contribuindo de forma mais limitada para o refinamento da microestrutura e a redução da porosidade total, especialmente em idades iniciais e intermediárias [35, 36].

A elevada reatividade da metacaulinita favorece a formação precoce de produtos de hidratação secundários, especialmente fases do tipo C–A–S–H, promovendo o preenchimento dos vazios capilares, a redução da porosidade efetiva e o aumento da densidade aparente da matriz cimentícia. Esse mecanismo explica os maiores valores de massa específica e os menores teores de porosidade observados nas misturas com maior teor de metacaulinita, em comparação àquelas ricas em cinza volante [36, 37].

Figura 4 - Relação do teor de cinza volante com as propriedades físicas de (a) porosidade e (b) massa específica dos compósitos no estado endurecido.

3.3. Resistência à compressão e dureza superficial

Os resultados de resistência à compressão axial e dureza superficial apresentados na Tabela 6 evidenciam uma tendência global de redução dessas propriedades com o aumento do teor de cinza volante em substituição à metacaulinita. As misturas MC50 e MC40CV10 apresentaram os maiores valores de resistência à compressão e dureza superficial. Em relação à mistura MC50, as reduções de resistência à compressão observadas foram de aproximadamente 17% para a mistura MC30CV20, 14% para MC20CV30 e 27% para MC10CV40, evidenciando o impacto progressivo da substituição da metacaulinita por cinza volante.

Tabela 6 – Resistência à compressão e dureza superficial média dos compósitos.

Misturas	f_c (MPa)	Dureza superficial média
MC50	47,35 (0,50)	46,17 (0,90)
MC40CV10	45,46 (3,47)	45,91 (0,55)
MC30CV20	39,10 (1,90)	43,92 (0,81)
MC20CV30	40,78 (1,16)	44,94 (0,71)
MC10CV40	34,77 (0,78)	41,13 (1,54)
CV50	34,65 (0,45)	41,50 (1,66)

A redução progressiva da resistência à compressão com o aumento do teor de cinza volante está em consonância com a literatura, que aponta que pozolanas de menor reatividade contribuem menos para o ganho de resistência em idades iniciais, especialmente em sistemas com altos níveis de substituição do cimento Portland [36, 38].

O comportamento da dureza superficial seguiu tendência semelhante à observada para a resistência à compressão. As misturas MC50 e MC40CV10 apresentaram valores médios de dureza superficial superiores a 45, enquanto as misturas com maiores teores de cinza volante, MC10CV40 e CV50, apresentaram valores próximos de 41, indicando uma redução acumulada da ordem de 10% em relação à mistura referência rica em metacaulinita. Esse resultado é coerente com estudos que indicam que a dureza superficial está diretamente relacionada à compacidade da matriz, à porosidade capilar e à resistência à deformação localizada na região superficial do material [39, 40].

A análise das correlações na Figura 5 mostrou a existência de relações lineares bem definidas entre a dureza superficial e as principais propriedades físicas e mecânicas dos compósitos. Observou-se uma forte correlação linear entre dureza superficial e resistência à compressão ($R^2 = 0,93$), bem como uma correlação direta com a massa específica ($R^2 = 0,95$) e uma correlação inversa com a porosidade ($R^2 = 0,85$). Resultados semelhantes são amplamente reportados na literatura, reforçando que a dureza superficial pode ser utilizada como um indicador indireto da qualidade microestrutural e do desempenho mecânico global de materiais cimentícios [39, 40].

Em compósitos cimentícios reforçados com fibras, como os compósitos com elevada capacidade de deformação, a dureza superficial reflete predominantemente as características da matriz cimentícia, uma vez que as fibras de PVA exercem influência limitada na resposta local ao impacto

superficial. Ainda assim, as fibras podem modificar indiretamente a resposta da matriz por meio da alteração da microestrutura da zona de transição fibra–matriz [3, 20]. Dessa forma, os resultados obtidos confirmam que o refinamento microestrutural promovido pela metacaulinita exerce papel dominante na rigidez superficial e na resposta esclerométrica dos compósitos avaliados.

Figura 5 – Correlação entre dureza superficial e (a) resistência à compressão, (b) massa específica e (c) porosidade.

4. Conclusão

Os resultados demonstram que a dureza superficial dos compósitos cimentícios reforçados com fibras de PVA é fortemente influenciada pela proporção de metacaulinita e cinza volante na matriz. Misturas ricas em metacaulinita (MC50 e MC40CV10) apresentaram maiores valores de dureza, associadas à menor porosidade e maior massa específica, refletindo uma matriz mais densificada e microestruturalmente refinada. A substituição crescente por cinza volante, especialmente acima de 10%, levou à redução da dureza superficial, em consonância com o aumento da porosidade e a diminuição da densidade aparente da matriz, devido à menor reatividade e densidade da cinza volante. Observou-se uma correlação linear forte entre dureza superficial, resistência à compressão ($R^2 = 0,93$) e massa específica ($R^2 = 0,95$), evidenciando que a dureza medida na superfície é representativa da integridade do esqueleto sólido do compósito.

Em síntese, a dureza superficial é predominantemente controlada pelo teor de metacaulinita, enquanto a presença de cinza volante pode ser ajustada para modular propriedades físicas sem comprometer significativamente o desempenho mecânico do compósito. O estudo conclui que a

esclerometria é uma ferramenta promissora para o controle tecnológico em campo de estruturas em compósitos cimentícios reforçados com fibras, especialmente quando formuladas com metacaulinita, garantindo um monitoramento ágil da evolução das propriedades mecânicas sem comprometer a integridade da estrutura.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio financeiro concedido para o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- [1] LI, V. C. Engineered Cementitious Composites (ECC): Bendable Concrete for Sustainable and Resilient Infrastructure. Springer. 2019; 419p. ISBN: 978-3-662-58437-8.
- [2] ZHU, J.X.; XU, L.Y.; HUANG, B.T.; WENG, K.F.; DAI, J.G. Recent developments in Engineered/Strain-Hardening Cementitious Composites (ECC/SHCC) with high and ultra-high strength. *Constr Build Mater.* 2022; 342: 127956. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.127956.
- [3] LI, V.C. On engineered cementitious composites (ECC) - a review of the material and its applications. *J Adv Concr Technol.* 2003; 1(3): 215–230. DOI: 10.3151/jact.1.215.
- [4] SOVJÁL, R.; MÁCA, P.; IMLAUF, T. Effect of fibre aspect ratio and fibre volume fraction on the effective fracture energy of ultra-high-performance fibre reinforced concrete. *Acta Polytech.* 2016; 56(4):319–327. DOI: 10.14311/AP.2016.56.0319.
- [5] BENTUR, A.; MINDESS, S. Fibre Reinforced Cementitious Composites. CRC Press. 2006; 2 ed.: 624p. ISBN: 9780429177293.
- [6] ZHANG, J.; STANG, H.; LI, V. C. Fatigue life prediction of fiber reinforced concrete under flexural load. *Int J Fatigue.* 1999; 21(10): 1033–1049. DOI: 10.1016/S0142-1123(99)00093-6.
- [7] WEI, S.; LI, M.; MINDESS, S. Study of the interface strength in steel fiber reinforced cement-based composites. *ACI Mater J.* 1986; 83(4):597–605. DOI: 10.14359/10453.
- [8] SABIR, B. B.; WILD, S.; BAI, J. Metakaolin and calcined clays as pozzolans for concrete: a review. *Cem Concr Compos.* 2001; 23(6):441–454. DOI: 10.1016/S0958-9465(00)00092-5.
- [9] YU, J.; WU, H.; LEUNG, C. K. Y. Feasibility of using ultrahigh-volume limestone-calcined clay blend to develop sustainable medium-strength Engineered Cementitious Composites (ECC). *J Clean Prod.* 2020; 262:121343. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.121343.
- [10] WANG, J. F.; LI, G. Q. Testing of semi-rigid steel-concrete composite frames subjected to vertical loads. *Eng Struct.* 2007; 29(8): 1903–1916. DOI: 10.1016/j.engstruct.2006.10.009.
- [11] SANTANA, L. G. L.; MAGALHÃES, M. S. Influência do teor da metacaulinita em compósitos cimentícios reforçados com fibra. *Anais do Evento: 4º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis.* 1149–1161. ISBN: 978-65-00-55912-5.
- [12] KORMANN, A. C. M. Study of the performance of four repairing material systems for hydraulic structures of concrete dams. *Cerâmica.* 2003; 49(309): 48-54. DOI: 10.1590/S0366-69132003000100011.

- [13] ZHOU, J.; PAN, J.; LEUNG, C. K. Mechanical behavior of fiber-reinforced engineered cementitious composites in uniaxial compression. *J. Mater. Civ. Eng.* 2015; 27(1): 04014111. DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001034.
- [14] MAGALHÃES, M. S.; TOLEDO FILHO, R. D.; FAIRBAIRN, E. M. R. Influence of local raw materials on the mechanical behaviour and fracture process of PVA-SHCC. *Mater. Res.* 2014; 17(1): 146-156. DOI: 10.1590/S1516-143920130005000171.
- [15] KAMAL, A.; KUNIEDA, M.; UEDA, N.; NAKAMURA, H. Evaluation of crack opening performance of a repair material with strain hardening behavior. *Cem. Concr. Compos.* 2008; 30(10): 863-871. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2008.08.003.
- [16] HUANG, B.-T.; ZHU, J.-X.; WENG, K.-F.; LI, V. C.; DAI, J.-G. Ultra-high-strength engineered/strain-hardening cementitious composites (ECC/SHCC): Material design and effect of fiber hybridization. *Cem. Concr. Compos.* 2022; 129: 104464. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2022.104464.
- [17] NEVILLE, A. M. *Properties of Concrete*. Harlow: Pearson Education Limited. 2012; 5. ed. 872 p. ISBN-13: 978-0273755807
- [18] ASTM. C805-17: Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete. ASTM. 2017; 04.02: 1–5. DOI: 10.1520/Co805-17.
- [19] MAALEJ, M.; LI, V. C. Toughening in cement based composites. Part II: Fiber reinforced cementitious composites. *Cement and Concrete Composites.* 1996; 18(4): 239-249. DOI: 10.1016/0958-9465(95)00029-1.
- [20] NAAMAN, A. E. Engineered Steel Fibers with Optimal Properties for Reinforcement of Cement Composites. *J. Adv. Concr. Technol.* 2003; 1(3):241-252. DOI:10.3151/jact.1.241.
- [21] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 16697**: Cimento Portland — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- [22] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 16605**: Cimento Portland e outros materiais em pó — Determinação da massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.
- [23] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 11579**: Cimento Portland Comum — Determinação do módulo de finura. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.
- [24] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 5752**: Materiais pozolânicos — determinação de atividade pozolânica com cimento Portland — índice de atividade pozolânica com cimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.
- [25] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 15894-3**: Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta — parte 3: determinação da finura por meio da peneira 45 µm. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

- [26] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR NM 52**: Agregado miúdo: Determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
- [27] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR NM 248**: Agregados: Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.
- [28] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 7682**: Calda de cimento para injeção - Determinação do índice de fluidez. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
- [29] RANGEL, R. C. Avaliação do uso de blendas de cinza volante e metacaulinita nas propriedades físicas, mecânicas e desgaste por erosão de compósitos cimentícios do tipo strain hardening. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2023; 155 f. CDU 691.54:620.17.
- [30] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 13276**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.
- [31] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 13278**: Argamassas para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos – determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
- [32] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 9778**: Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
- [33] Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 7584**: Concreto endurecido – Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.
- [34] SIDDIQUE, R.; KLAUS, J. Influence of metakaolin on the properties of mortar and concrete: A review. *Appl. Clay Sci.* 2009; 43(3):392–400. DOI: 10.1016/j.clay.2008.11.007.
- [35] MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. *Concrete: Microstructure, Properties, and Materials*. McGraw-Hill Education. 2014; 4. ed. 659 p. ISBN: 978-0071797870.
- [36] SCRIVENER, K. L.; SNELLINGS, R.; LOTHENBACH, B. *A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials*. CRC Press. 2015; 1. ed.: 552 p. ISBN: 9781498738651.
- [37] TAYLOR, H. F. W. *Cement Chemistry*. Thomas Telford. 1997; 2. ed.: 480 p. ISBN: 978-0727725929.
- [38] MALHOTRA, V. M.; MEHTA, P. K. *High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete: Materials, Mixture Proportioning, Properties, Construction Practice, and Case Histories*. CANMET. 2002; 1. ed.: 101 p. ISBN: 0-9731507-0-X.
- [39] NEVILLE, A. M. *Properties of Concrete*. Prentice Hall. 2012; 5. ed.: 848 p. ISBN: 978-0273755807.
- [40] AİTCİN, P.-C. *Sustainability of Concrete*. CRC Press. 2017; 1. ed.: 328 p. ISBN 9781138075689.